

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЖДАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ЦЭМИ РАН,
МГТУ «СТАНКИН»,
Москва, Россия,
e-mail: djhdanov@mail.ru;

ЕЛЕНЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ,

МГТУ «СТАНКИН»,
Москва, Россия,
e-mail: djhdanov@mail.ru;

КУДРЯШОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

МГТУ «СТАНКИН»,
Москва, Россия,
e-mail: djhdanov@mail.ru

Цитирование: Жданов Д.А., Еленев К.С., Кудряшов С.А. (2024). Формирование стратегии промышленной отрасли на примере станкоинструментального производства. *Journal of Economic Regulation* 15(4): 63-74 DOI: 10.17835/2078-5429.2024.15.4.063-074

События, происходящие в экономике России после начала СВО, обострили задачу ускоренного и всестороннего индустриального развития страны. В данной связи в представленной статье исследуются подходы к формированию стратегий промышленных отраслей, управленческие инструменты используемые государством для этих целей, и их применение в условиях санкционного давления. При этом приоритет развития смещается от встраивания в мировое разделение труда к работе, ориентированной на собственные ресурсы, на включение в локальные рынки, сотрудничество с дружественными странами. В рамках решения обозначенной задачи рассмотрены теоретические взгляды на формирование отраслевых стратегий, существующие нормативные документы, практика проведенных работ, что позволило зафиксировать обобщенную структуру отраслевой стратегии, состав ее основных компонент (функциональных стратегий), последовательность ключевых действий по подготовке. В практической части работы рассмотрены меры по развитию станкоинструментальной промышленности, находящейся в последние годы в плачевном состоянии. Отражены актуальные шаги по ее развитию от формирования в 2020 году, еще до начала СВО, стратегии отрасли, вплоть до новых инициатив, отраженных в национальном проекте «Средства производства и автоматизации», подготовленном в 2024 году и направленном на форсированное развитие. Отмечено, что приоритетами должны стать не только и не столько восстановление отстающей производственной базы, переоснащение и модернизация производства, расширение компетенций и обучение кадров, но и одновременно существенное усиление технологического и инновационного уровня разработок. Под данным углом зрения исследованы ключевые направления дополнительной поддержки промышленности, инструменты, используемые государством для этих целей. В завершение зафиксированы возможные болевые точки дальнейшего развития и предложены меры по их нивелированию.

Ключевые слова: развитие; санкции; государственная поддержка; национальный проект; промышленность; металлообрабатывающее оборудование

Благодарность: Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения государственного задания (FSFS-2024-0022).

FORMATION OF AN INDUSTRIAL SECTOR STRATEGY USING THE EX-AMPLE OF MACHINE TOOL PRODUCTION

DMITRY A. ZHDANOV,

CEMI RAS,
STANKIN Moscow State Technical University,
Moscow, Russia,
e-mail: djhdanov@mail.ru;

KONSTANTIN S. ELENEV,

STANKIN Moscow State Technical University,
Moscow, Russia,
e-mail: djhdanov@mail.ru;

SERGEY A. KUDRYASHOV,

STANKIN Moscow State Technical University,
Moscow, Russia,
e-mail: djhdanov@mail.ru

Citation: Zhdanov D.A., Elenev K.S., Kudryashov S.A. (2024). Formation of an industrial sector strategy using the example of machine tool production. *Journal of Economic Regulation* 15(4): 63-74 (in Russian). DOI: 10.17835/2078-5429.2024.15.4.063-074

The events occurring in the Russian economy after the start of the Special Military Operation have aggravated the task of accelerated and comprehensive industrial development of the country. In this regard, the presented article examines approaches to the formation of strategies for industrial sectors, management tools used by the state for these purposes, and their application in the context of sanctions pressure. At the same time, development priorities are shifting from integration into the global division of labor to work focused on own resources, inclusion in local markets, cooperation with friendly countries. As part of solving the designated problem, theoretical views on the formation of industry strategies, existing regulatory documents, and the practice of the work carried out are considered, which made it possible to record the generalized structure of the industry strategy, the composition of its main components (functional strategies), and the sequence of key actions for preparation. The practical part of the work considers measures to develop the machine tool industry, which has been in a deplorable state in recent years. The current steps for its development are reflected from the formation of the industry strategy in 2020, even before the start of the SVO, up to new initiatives reflected in the national project "Means of Production and Automation", prepared in 2024 and aimed at accelerated development. It is noted that the priorities should be not only and not so much the restoration of the lagging production base, re-equipment and modernization of production, expansion of competencies and personnel training, but also at the same time a significant strengthening of the technological and innovative level of developments. From this angle, the key areas of additional support for industry, the tools used by the state for these purposes are studied. In conclusion, possible pain points for further development are recorded and measures to mitigate them are proposed.

Keywords: development; sanctions; state support; national project; industry; metalworking equipment

JEL: L10, L52

Введение

Настоящая работа посвящена изучению процедуры формирования отраслевых стратегий в Российской Федерации, порядка их построения, требований к документам, обеспечивающим развитие отдельных областей экономики, и достигнутых практических результатов. Цель исследования – обобщить подходы к формированию отраслевых стратегий в российской экономике, а также к инструментам воздействия государства на участников, в том числе в условиях санкционного давления. Информационной основой исследования стали профильные нормативные документы, статистика станкоинструментального производства, иные фактологические данные.

В качестве основного объекта рассмотрения выступает отечественная станкоинструментальная отрасль. Ее значимость и роль в экономике страны связаны, в частности, с тем, что она является одной из ключевых сфер, оказывающих существенное влияние на развитие узловых секторов промышленности Российской Федерации, определяющих становление полноценной отечественной промышленности, развитие машиностроения. В 2023 году правительство определило производство металлообрабатывающего оборудования и компонент как одно из приоритетных направлений технологического суверенитета¹. При этом в данной области за время перехода к рынку, как нигде, накопилось множество критических проблем, что привело к существенному отставанию предлагаемой ею продукции от требований времени.

Детализируем термины, используемые в настоящей работе. Понятие «отрасль» будем интерпретировать как совокупность предприятий, характеризующихся общностью выпускаемых продуктов или услуг. Говоря о стратегии отрасли, трактуем ее как систему согласованных стратегических решений по основным направлениям функционирования отрасли, определяющих внутреннюю среду и внешние проявления. Либо можно сформулировать следующим образом: стратегия отрасли – это качественно установленное направление ее долгосрочного развития с количественно определенными целями функционирования, содержащее основные принципы и модели регулирования и саморегулирования, взаимодействия государства и профильных предприятий.

Методические подходы к формированию отраслевой стратегии

Государство является основным стейкхолдером подготовки стратегии отрасли, определяющим цели ее развития в рамках национальной промышленной политики. Основная идея, которая преследуется при подготовке такого документа, – ускорение развития отрасли и отдельных предприятий, работающих в ее рамках, путем устранения т.н. «провалов рынка» (Идрисов, 2016; Rodrik, 2009). Развитие каждой из отраслей вносит свой вклад в рост экономики страны, обеспечение экономической безопасности и, в конечном итоге, повышение благосостояния общества.

Какие средства использует государство для решения данной задачи? В основном это меры нормативного и административного воздействия, здесь также присутствует прямая или косвенная финансовая поддержка, но ее величина сильно ограничена возможностями госбюджета. Говоря об отдельных мерах, отметим, в первую очередь, формирование институтов, обеспечивающих развитие сектора, выделение и поддержку ключевых направлений, перспективных (долгосрочных) проектов, инновационных решений, дающих мультипликативный эффект отрасли и смежным производствам. К инструментам поддержки относятся субсидии, льготное финансирование, а также развитие инфраструктуры, помощь при подготовке кадров, проведении исследований, осуществление протекционистских действий и иные меры организационного и правового воздействия. Эти шаги призваны помочь в организации производства современной и конкурентоспособной отечественной продукции.

В России в последние годы сформировалась развернутая нормативная база, отражающая взгляды государства на подготовку и состав отраслевых стратегических планов, определившая законодательные требования к содержанию стратегии. В частности, в нее вошли такие документы, как Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ»² от 2014 года; «Методические рекомендации по подготовке стратегий развития отраслей экономики», подготовленные Минэкономразвития в 2017 году³; «Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года», принятая Правительством РФ в 2020 году⁴. Существуют требования Минфина России о том, что модель развития отрасли должна иметь обоснование финансирования с указанием источников реализации. Также желательно предварительное обсуждение и поддержка отраслевой стратегии экспертным сообществом.

¹ Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2023 года № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ».

² Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014.

³ См.: Методические рекомендации по подготовке стратегий развития отраслей экономики, 3.08.2017, Минэкономразвития России.

⁴ См.: Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года, Правительство России, 2020 (редакция от 21.10.2024 № 2963-р).

Правда, ситуация в экономике после начала СВО и введения санкций во многом изменилась, нарушились кооперационные связи, трансформировались внешняя и внутренняя среда, что потребовало актуализации документов. В данной связи, например, была дополнена «Сводная стратегия ...», в которую в сентябре 2023 года и далее в октябре 2024 года внесены изменения, учитывающие новые запросы отечественной экономики.

Принимаемые отраслевые стратегии, а также иные документы стратегического планирования в отдельных отраслях промышленности, должны соответствовать данным документам и применяться как инструменты их реализации.

Успешное формирование стратегии отрасли предполагает ряд последовательных шагов, первым из которых является определение концепции развития, выбор целей и постановка задач развития (Козырев, 2020), а также выбор методологии разработки и реализации отраслевых стратегий (Бодрунов, 2020; Леонидова, Сидоров, 2019). Стратегические цели отражают качественные характеристики и выступают ориентирами реализации стратегических приоритетов и якорными точками выбранной траектории развития, а стратегические задачи содержат детализированные количественные характеристики, определяющие достижение установленных целей (Kvint, 2016).

После определения целей следует разработка сценария реализации стратегии, моделирующего влияние внешней и внутренней среды с учетом выявленных при анализе факторов, тенденций, условий и рисков. Возможна подготовка нескольких сценариев, например, для пессимистического и оптимистического вариантов влияния. Одна из основных задач стратегического сценария – показать движение по заданной траектории, т.е. реализацию стратегических приоритетов и выполнение задач в заданных условиях и временных параметрах. Это позволяет определить механизмы и инструменты удержания объекта стратегирования в допустимых интервалах при внешних или внутренних изменениях.

Для прогнозирования, моделирования и выбора стратегического сценария применяется широкий спектр инструментов, в частности, различные экономико-математические и эконометрические методы (Квинт, 2018). Одним из успешных вариантов является использование такого современного имитационного аппарата, как агент-ориентированное моделирование (Makarov et al., 2022; Евдокимов и др., 2022).

Минэкономразвития сформировало в 2017 году Методические рекомендации по подготовке стратегий развития отраслей экономики, в которых были определены основные задачи, требования и порядок подготовки отраслевых стратегий. На основании данного документа можно выделить следующую рекомендуемую последовательность этапов разработки (см. табл. 1).

Таблица 1

Последовательность ключевых действий по подготовке стратегии отрасли

Этапы	Состав действий
1. Аналитический	Анализ состояния отрасли, ее динамики; положения работающих компаний, их экспортных возможностей; действующих мер государственной политики, их влияния на финансово-экономическое состояние
2. Целевой	Определение целей и задач, стоящих перед отраслью, значений ключевых показателей, которые должны быть достигнуты в процессе реализации стратегии
3. Сценарный	Определение направлений и сценариев развития отрасли, с учетом проблем и ограничений, выявленных в ходе анализа, достижения соответствующих показателей развития; оценка необходимого ресурсного обеспечения мероприятий; варианты государственной поддержки.
4. Дорожная карта	Определение последовательности решения задач, этапов, сроков и мероприятий реализации стратегии
5. Оценка рисков	Оценка рисков реализации стратегии и определение мер по их нейтрализации

Источник: подготовлено автором с использованием (Методические рекомендации ..., 2017).

Прокомментируем основные позиции, которые должны быть отражены в отраслевых стратегиях как элементе общегосударственной системы стратегического планирования. Ведущая

роль в стратегии принадлежит целевым индикаторам, во многом определяющим ее структуру и содержание. Они являются концептуальными ориентирами, определяющими содержания стратегии, методы и инструменты достижения целей. Четко выраженные, измеряемые и проверяемые цели являются действенным орудием развития отрасли, контроля и координации планов (Kenichi, 1982). С ними связаны инструменты и порядок мониторинга реализации стратегии. При этом цели должны соответствовать критериям социально-экономического развития Российской Федерации.

В качестве целевых индикаторов могут выступать объем выручки, доля отечественных компаний на рынке, уровень локализации, производительность труда, налоговые отчисления и т.д. Следует также оценить ресурсное обеспечения реализации стратегии, в том числе наличие сырьевых и трудовых ресурсов, социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры. Проанализировать состояния отрасли, экономические, социальные, правовые и иные условия ее развития, оценить конкурентоспособность, возможности увеличения объемов сбыта, экспортные потенциалы.

При подготовке мер развития отрасли, должны быть учтены основные факторы, оказывающие влияние на ее развитие. К ним относятся полнота и качество правового регулирования в отрасли (включая тарифное и ценовое регулирование), степень развития финансово-инвестиционной инфраструктуры. А также информация об активах и эффективности их использования, износе основных фондов, степени обеспеченности субъектов отрасли услугами иных секторов, меры нормативно-правового регулирования, действия, необходимые для качественного управления в отрасли, развития конкуренции, интеграции во внешний рынок и др. В завершение следует определить механизмы контроля и инструменты регулирования.

Немаловажной чертой отраслевой стратегии могут стать пространственные и региональные аспекты, что позволяет, при необходимости, согласовать мероприятия стратегии с планами развития территорий, обеспечив, тем самым, ускорение решения задач каждого из участников (Смирнова, 2014). Это особенно актуально, если отдельные предприятия отрасли являются частью экосистем, технопарков, региональных индустриальных комплексов, кластеров, иных территориальных объединений, как часто бывает со станкоинструментальными компаниями. В стратегии также желательной отразить роль и способы взаимодействия различных сторон, участвующих в ее реализации (федеральных, региональных и местных органов власти, бизнеса, институтов развития, экспертного и научного сообщества).

Суммируя, отметим в таблице 2 основные составляющие (функциональные стратегии), описывающие развитие отдельных утилитарных направлений, самостоятельных компонент, формирующих обобщенную стратегию, которые, на наш взгляд, должны присутствовать в таком документе.

Таблица 2

Ключевые составляющие стратегии отрасли

Компонента	Рассматриваемые вопросы
Целевая	Стратегические цели, отражающие ориентиры реализации стратегических приоритетов, задачи, определяющие их достижение
Производственная	Объем выпускаемой продукции, номенклатура
Структурная	Рациональная структура отрасли, территориальные аспекты
Ресурсная	Положение предприятий отрасли на рынке факторов и ресурсов производства
Технологическая	Возможная динамика технологий в отрасли
Инновационная	Способы активизации инновационного процесса в отрасли, создания и хранения знаний
Кадровая	Инструменты и методы развития кадрового потенциала
Финансово-инвестиционная	Способы привлечения финансовых ресурсов
Регуляторная	Инструменты контроля и способы регулирования деятельности предприятий отрасли при реализации стратегии

Источник: подготовлено автором с использованием (Хуэйюй, Шмидт, 2010).

Практика реализации отраслевых стратегий (Афиногенов и др., 2019; Смирнова, 2020) показывает ряд общих проблем, возникающих на стадии формализации стратегии отрасли. К

ним, в частности, относятся следующие проблемные направления: а) отсутствие единой методологии оценки реализации стратегических планов; б) пробелы в действующем законодательстве, в том числе «отсутствие нормативно-правового акта, вводящего в операционное управленческое поле алгоритм сквозного комплексного стратегического планирования» (Афиногенов и др., 2019); в) недостаточная модельная поддержка сценариев развития; г) имплицитная мотивация инновационного развития.

Сложившийся подход к разработке отраслевых стратегий характеризуется также слабым учетом сформировавшихся и потенциальных вызовов и угроз. Поясним:

- формулировки целей часто недостаточно учитывают перспективы развития. Так, в секторах, работающих преимущественно на внутренний рынок, часто цель – обеспечение внутренних потребностей, но их продукция нередко сильно зависит от импорта субстанций, комплектующих, полуфабрикатов⁵;
- под вызовами и угрозами в стратегиях подразумевают проблемы, выступающие ограничением развития на текущем этапе, например, связанные с менеджментом или механизмами финансирования, но не проблемы, которые возможны в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Отметим также аспекты взаимодействия отраслевой стратегии и стратегий компаний, работающих в отрасли. Отраслевая стратегия характеризует позицию государства с учетом текущего состояния данной области бизнеса. Понятно, что позиция государства шире, чем взгляды компаний, заинтересованных, в первую очередь, в получении прибыли. Целью государства является создание благоприятных экономических условий развития бизнеса, с учетом возможностей, складывающихся на внутреннем и внешних рынках, а также экономических интересов отраслевых компаний, что является условием привлечения инвестиций в отрасль. Отраслевая стратегия отражает национальные интересы, включающие развитие технологий, обеспечение безопасности, она оценивается с точки зрения долгосрочного экономического и политического эффекта для государства, но и с учетом текущих приоритетов всех участников.

Стратегии участников отрасли принимаются во внимание при разработке отраслевой стратегии, но их влияние на целевую модель различно в каждой из областей. Примером значительного влияния стратегии компании на развитие отрасли являются стратегии ГК «Росатом» или ПАО «Алроса», фактических монополистов отрасли. Противоположный пример – отрасль медицинского оборудования, где отечественные производители, в основном средние и малые компании, удовлетворяли спрос всего на 20%, поэтому модель развития не смогла опереться на стратегии существующих игроков (Сутырин, 2020).

Таким образом, влияние отраслевой стратегии на стратегию компаний варьируется в зависимости от положения компании на рынке и готовности ее акционеров использовать возможности, создаваемые государством. Примером существенного влияния отраслевой стратегии на стратегии компаний является развитие фармацевтической сферы. Государство приняло здесь решение о развитии внутреннего производства, готово было финансово поддержать отрасль, и компании скорректировали свои стратегические и операционные планы: организовали производства полного цикла, локализовали технологии.

В результате, с одной стороны, может существовать модель свободной конкуренции в отрасли, с минимальным участием государства, с другой – целевая поддержка отечественного лидера, фактически монопольного положения российской компании, а между ними – промежуточные модели. Одним из распространенных вариантов является, например, концентрация усилий на поддержке точек роста в направлениях, где российские разработки соответствуют или превосходят зарубежные, при сохранении свободной конкуренции в нишах, где действуют в основном мелкие и средние предприятия или иностранные игроки.

Проблемы и перспективы развития станкоинструментального производства

Посмотрим теперь, как реализуются отмеченные позиции в стратегии станкоинструментальной отрасли. Выбор данной сферы для анализа связан с ее существенным отставанием, сложностью, а также важностью для национальной экономики. Так, в 2024 году в Указе Президента «О национальных целях

⁵ Так требуемые параметры точности и существенные характеристики станков достигаются за счет соответствующих комплектующих, а при движении к импортозамещению, снижению ввоза готовых станков одновременно формируется зависимость от поставок компонентов для их изготовления.

развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»⁶ обозначена задача – обеспечение технологической независимости. По отношению к станкостроению, технологический суверенитет предусматривает как технологическую кооперацию с дружественными странами, так и собственное производство, охватывающее все этапы инновационного цикла – от идеи до готовой продукции.

Сложность увеличения производства в отрасли, освоения новых видов оборудования и инструмента связана, во многом, с причинами, сложившимися в последние 30 лет и, в первую очередь, с потерей необходимых технологических компетенций. Отрасль обладает существенной импортозависимостью, слабой инвестиционной привлекательностью, низкой готовностью научно-технологической и производственной инфраструктуры к существенному увеличению объемов выпуска, а также недостаточным кадровым обеспечением. Решение отмеченных проблем выступает вперед при определении мер поддержки.

Еще одна трудность развития, появившаяся уже после начала СВО, – нарушение кооперационных связей с традиционными поставщиками комплектующих. В последние годы отрасль в существенной степени ориентировалась на привлечение зарубежных изделий и компонентов, поэтому необходимость налаживания новых взаимовыгодных импортных поставок также является насущной задачей.

В настоящее время отрасль, наконец, перешла в стадию активного роста, за 2019–2023 гг. объем станкоинструментальной продукции по данным Росстата увеличился на 88%, а производство металлообрабатывающих станков только за 2021–2023 гг. – на 115%. При этом доля российской продукции на рынке все еще не превышает его четверти.

Таким образом, меры, принятые государством после введения в 2022 году санкций⁷, позволили российским станкостроителям даже нарастить выпуск металлообрабатывающего оборудования. Правда, к принятым мерам добавились внешние факторы, поддержавшие спрос на отечественную продукцию: увеличение потребности в рамках государственного оборонного заказа; ограничение поставок оборудования из недружественных стран. На рисунке 1 представлена динамика производства пяти ведущих предприятий комплекса.

Рис. 1. Выручка крупнейших станкостроительных предприятий за 2021–2023 гг. (млн руб.)

Источник: данные Ассоциации «Станкоинструмент»⁸.

⁶ Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

⁷ В частности, было введено авансирование не менее 80% стоимости заказа станков при приобретении их государственными покупателями; освобождение от казначейского сопровождения авансовых платежей, ограничение на вывоз из страны продукция станкостроения (Афанасьев, 2024).

⁸ Видеозапись Доклада президента Ассоциации «Станкоинструмент» на ежегодном Общем собрании Ассоциации. (<https://stankoinstrument.ru/tpost/mbv3p32ft1-opublikovana-videozapisdoklada-preziden> – Дата обращения: 03.11.2024).

По данным Минпромторга РФ, в 2022 году в станкоинструментальной отрасли работало 710 предприятий, в основном малых и средних фирм, из которых основных предприятий – 120 единиц, большая часть компаний отрасли частные, хотя есть и контролируемые государством. Среди участников крупнейшей структурой является холдинг «СТАН», объединивший 7 станкостроительных предприятий и два исследовательских института. Отрасль отличается высокой концентрацией производства. В соответствии с данными Ассоциации Станкоинструмент⁹ в 2023 году примерно 40% суммарного выпуска отрасли было обеспечено всего лишь пятью компаниями. Численность занятых в отрасли составляла в 2022 году 35 тыс. человек. Приоритетными номенклатурными группами продукции станкоинструментальной промышленности являются: а) металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование; б) инструменты; в) компоненты для металлообрабатывающего оборудования.

В 2020 году была принята стратегия развития станкоинструментальной промышленности до 2035 года¹⁰. Как можно понять, ее ключевой задачей было обеспечение перехода отрасли на экстенсивный путь развития. Рассмотрим структуру данного документа. Первые три его раздела имеют обзорный характер. В них анализируется состояние дел в отрасли, рассматривается международный опыт развития станкоинструментальной промышленности, а также имеющиеся технологические тренды. Данная обзорная часть весьма развернутая, она занимает половину документа, но остается вопрос – зачем потребовался такой обширный анализ, поскольку его результаты почти не используются? Например, непонятно какие решения приняты на основании опыта организации промышленности в иных странах.

Далее, в целевой части, представлены приоритеты развития станкоинструментального производства, его основные цели и ключевые задачи. В качестве мер государственной поддержки реализации стратегии обозначены: стимулирование спроса на продукцию отрасли, инвестиций в исследования, опытные работы, повышение технологичности продукции. Эффективность реализации стратегии планируется оценивать с помощью четырех индикаторов: производство станкоинструментальной продукции; производство приоритетных комплектующих; уровень локализации; объем экспортной продукции (Стратегия развития ..., 2020; Серебряный, 2023).

Ключевыми результатами реализации намеченных планов в рамках базового сценария должно было стать достижение следующих показателей (Стратегия развития ..., 2020; Сводная стратегия ..., 2020):

- обеспечение роста производства среднегодовыми темпами не менее 5%;
- организация производства важных комплектующих и инструмента;
- увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 38% к 2035 году;
- развитие конкурентоспособных технологий в импортозависимых сегментах;
- формирование научно-технологической и кадровой базы отрасли.

В стратегии представлены три возможных сценария развития: инновационный, базовый и консервативный. Консервативный сценарий отражает отсутствие адресной поддержки предприятий отрасли, базовый – сохранение и корректировку такой поддержки, инновационный – наиболее масштабная поддержка. Намечены ключевые плановые параметры каждого из сценариев, к ним отнесены четыре показателя: прогноз спроса на продукцию отрасли, уровень импортозависимости, локализация производства, экспортные возможности. В завершение описаны возможные риски и представлены меры по снижению вероятности их наступления и негативного влияния. Риски разбиты на три группы: макроэкономические, социальные и операционные, что предполагает адресное управление развитием возможных категорий проблем. Мониторинг стратегии должен ежегодно осуществляться Министерством промышленности и торговли РФ.

Но уже к 2024 году ключевые параметры стратегии были признаны неактуальными, что, в первую очередь, связано с факторами, появившимися после начала СВО, санкциями со стороны недружественных стран. Текущая ситуация в стране заставила существенно пересмотреть планы развития отрасли и одновременно определить пути интенсификации ее деятельности. В данной связи в 2024 году Правительством был разработан новый национальный проект «Средства

⁹ См.: (<https://stankoinstrument.ru/>).

¹⁰ См.: Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства РФ 5.11.2020, № 2869-р.

производства и автоматизации»¹¹ (далее Проект), направленный, в первую очередь, на ускорение развития станкоинструментальной промышленности и ее кадрового потенциала.

Рассмотрим на примере данного Проекта актуальные инструменты и ожидаемые результаты активизации участия государства в развитии одной из наиболее «отстающих» промышленных отраслей. Насколько оно способно дополнительно ускорить работу отрасли, к которой и так было обращено внимание еще до начала СВО (стратегия, принятая в 2020 году).

Основная идея нынешней программы развития – запуск новой инвестиционной волны в отрасли, путем введения дополнительных мер стимулирования выпуска новых высокотехнологичных станков и комплектующих, модернизации производства, поддержки ценовой конкурентоспособности, снижения финансовой нагрузки на предприятия, профессионального роста кадров, разработки отечественных технологий. В частности, в Проекте определены следующие поэтапные задачи¹²:

- рост производства станкоинструментальной продукции по отношению к 2022 году на 21, 38, 57, 76, 92, 103% в 2025–2030 гг. соответственно;
- доля российской продукции на внутреннем рынке: 35, 41, 45, 50, 55, 60% в 2025–2030 гг.

Как можно видеть цифры, заложенные в Проект, выросли кратно по сравнению с обозначенными ранее. Так, если в (Сводная стратегия ..., 2020) среднегодовой рост производства на период до 2035 года предполагался на уровне 5%, что совсем немало, то в Проекте он вырос уже до 15–20%, а доля отечественной продукции на рынке вместо ориентира 38% к 2035 году, составила 60% и, что важно, к 2030 году.

Интересно, какие направления государственной поддержки (в части управленческого и административного участия) такого стремительного ускорения обозначены в Проекте, с учетом неготовности научно-технологической и производственной инфраструктуры к существенному увеличению объемов, недостаточного кадрового обеспечения, импортозависимости. Отметим и прокомментируем в наиболее существенные из них (см. табл. 3).

Таблица 3

Приоритетные направления поддержки и решаемые задачи

Направления господдержки	Решаемые задачи
Стимулирование НИОКР, иных приоритетных исследований	Привлечение исследовательского потенциала производственных компаний, учебных и научных организаций
Разработка и актуализация национальных стандартов	Помощь в масштабировании лучших практик и увеличении объема производства за счет стандартизации комплектующих, используемых в разных сферах
Создание испытательной базы для подтверждения соответствия продукции	Поддержание высокой точности и качества выполняемых работ, выпускаемой продукции
Создание головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности	Организация деятельности «модератора» и «координатора» изменений в отрасли
Создание технопарков станкоинструментальной промышленности	Развитие перспективных исследований и разработок, инициализация инновационных работ, их коммерциализация, интеграция разнопрофильных участников
Формирование региональных центров научно-технологического станкостроения	Формирование региональных научно-производственных цепочек, ускорение разработок, привлечение местных ресурсов
Увеличение обучающихся на профильных программах среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования	Расширение дефицита инженерных и производственных кадров в отрасли, повышение их компетенций

Источник: подготовлено автором с использованием положений Проекта.

Если обобщить приведенные направления, видно, что они относятся к организационным мероприятиям, нацеленным на обеспечение инновационно-технологического уровня, повышение компетенций и подготовку кадров.

¹¹ См.: (<http://government.ru/news/51839/>).

¹² На момент написания статьи окончательный вариант данных не был принят.

Какие же инструменты финансовой и организационной поддержки предполагаются для того, чтобы отрасль обеспечила такие высокие темпы и результаты? В рамках Проекта к ним отнесены следующие позиции:

- а) гранты со стороны Фонда содействия инновациям, льготные займы от Фонда развития промышленности на техническое перевооружение, льготное кредитование субъектов МСП со стороны Корпорации МСП;
- б) предоставление субсидий, в том числе на проценты по оборотным кредитам, на покрытие части затрат, на возмещения скидки при реализации продукции, на погашение займов;
- с) подготовка образовательных программ и создание их цифровой базы, профориентационные мероприятия, технологические конкурсы.

Для реализации отмеченных мероприятий, по данным Минпромторга РФ, сформирован беспрецедентный по объему бюджет¹³. Планируется выделить 300 млрд руб. до 2030 года, 138 млрд руб. в ближайшие три года, а общий объем финансирования проекта с учетом региональных и внебюджетных инвестиций составит более 500 млрд руб.

Обобщая, можно отметить, что государство в качестве главного звена активного роста отрасли определило ее инновационно-технологическое развитие, а для проведения изменений задействовало набор имеющихся профильных институтов финансовой поддержки бизнеса.

Остановимся на перспективах развития отрасли и возможных проблемах, ожидающих станкоинструментальное производство в ближайшем будущем, одновременно посмотрим, какие решения помогут наиболее эффективно использовать выделенные бюджетные средства.

Первоочередное внимание в принятой ранее стратегии к отечественному производственно-технологическому суверенитету (переоснащение предприятий, обновление производственных фондов, производство ключевых комплектующих, поддержка компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию), как показано, уже положительно сказывается на состоянии отрасли. То есть, стратегия работает, но после ее принятия появились вызовы, которые поставили перед отраслью новые повышенные задачи и нашли отражение в национальном Проекте.

Основной проблемой существующей траектории является то, что она, как отмечается, например, в (Кузьминов и др., 2023), находится в русле догоняющей производственной стратегии, не обеспечивает реализацию технологического паритета с лидерами. Для достижения высоких результатов требуется другое, а именно – технологический суверенитет, основанный на собственных научных разработках, сокращении технологического отставания. А такую стратегию можно реализовать только за счет активизации НИОКР, восстановления утраченных инновационных компетенций, создания профильных исследовательских центров.

Реализация данных организационных мер потребует изменения модели развития отрасли, переход от организации работы по поддержке имеющихся и развития новых производств к переносу акцентов на построение научно-производственных цепочек на местах, активизации отраслевой науки, включению центров компетенций в контур производственных компаний, как произошло, в частности, в холдинге СТАН. Для этого, с учетом немалых расходов на инновации, возможно, потребуются укрупнение компаний (а основные игроки отрасли это мелкие и средние компании), их кооперация, совместное проведение исследовательских работ.

С учетом ограниченности компетенций и ресурсов, не позволяющих предприятиям отрасли занять конкурентные позиции на международном рынке по широкому перечню позиций, видится целесообразным сосредоточиться на наиболее критичных изделиях и комплектующих, а также там, где у предприятий уже имеются хорошие позиции, т.е. усилить специализацию в отрасли. Такое решение поддержит запланированное расширение емкости рынка отечественных станков, плюс повлияет на рост производительности. При этом следует учитывать, что увеличение специализации одновременно потребует усиления коллаборации предприятий, например, в рамках производственных объединений.

Еще одно перспективное направление – унификация выпускаемых изделий и комплектующих, что позволяет обеспечить их взаимозаменяемость, увеличивает объемы выпуска за счет сокращения номенклатурных позиций, снизив тем самым, с учетом эффекта масштаба, затраты на производство, облегчает

¹³ См.: (<https://tass.ru/ekonomika/19106847>).

обслуживание оборудования. Отметим также необходимость налаживания долгосрочных взаимовыгодных кооперационных связей с зарубежными партнерами, предоставляющими необходимые, но отсутствующих внутри страны компетенции и работы, как в исследовательской, так и производственной сфере.

Государство уже направило существенные средства на поддержку отрасли, но, возможно, тут стоит привлечь дополнительные меры, используемые параллельно с отмеченными инструментами. В частности, к ним можно отнести опциональные налоговые преференции, ускоренную амортизацию расширяющихся основных фондов, меры таможенного протекционизма при ввозе отдельных позиций, например, для защиты рынка от недорогих китайских станков.

Заключение

Развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления, необходимость развертывания собственных, важных для национальной безопасности производств, требует принятия безотлагательных мер по развитию ключевых сфер экономики. В данной ситуации все большее значение приобретает формирование отраслевых стратегий, обеспечивающих экономические условия развития бизнеса, освоение инновационных технологий, увеличение конкурентоспособности компаний и всей страны. При этом акцент в развитии отраслей смещается от встраивания в мировые экономические цепочки к работе, ориентированных, в большей степени, на собственные ресурсы, на участия в локальных рынках, сотрудничество с отдельными дружественными странами.

Качество отраслевой стратегии зависит от полноты и адекватности отражения в ее рамках ключевых позиций, влияющих на перспективы развития отрасли, а также учета совокупности факторов, обеспечивающих ее развитие, что отражено в представленных в работе таблицах. На основе отмеченных данных формируются меры нормативного и административного воздействия, прямая или косвенная финансовая помощь, в частности, реализуется необходимая институциональная поддержка, содействие ключевым направлениям, инновационным решениям, дающим мультипликативный эффект отрасли и смежным производствам. В работе также отмечены проблемы отраслевого планирования, в частности, отсутствие единой методологии оценки реализации стратегических планов или недостаточное внимание к стимулированию инновационных цепочек, либо вызовов и угроз развитию.

В завершение рассмотрены проблемы и перспективы стратегии станкоинструментальной отрасли, обращено внимание, что ее существенной задачей является необходимость развития не только отстающей производственной базы, переоснащение, расширения компетенций, обучение кадров, но и одновременное существенное усиление технологического и инновационного уровня разработок, что только и сможет обеспечить конкурентоспособность продукции отрасли на международном рынке. Для реализации данных задач государство не только выделило существенный бюджет и привлекло различные институты финансовой поддержки, но и определило набор ключевых направлений, а также финансовых и организационных инструментов, ориентированных, в первую очередь, на активизацию инновационной и кадровой работы. Другими словами, ключевыми составляющими стратегии форсированного развития станкоинструментального производства оправдано стали инновационная и кадровая функциональные компоненты, обеспечивающие в перспективе решение наиболее болезненных проблем отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Афанасьев А.А. (2024). Станкостроение в России: курс на технологический суверенитет. *Вопросы инновационной экономики* 14(3): 769–788. DOI: 10.18334/vinec.14.3.121156 [Afanasyev, A.A. (2024). Machine tool industry in Russia: a course towards technological sovereignty. *Issues of innovation economics* 14(3): 769–788. (In Russian).]

Афиногенов Д.А., Кочемасова Е.Ю., Сильвестров С.Н. (2019). Стратегическое планирование: проблемы и решения. *Мир новой экономики* 13(2): 23–31. DOI: 10.26794/22206469-2019-13-2-23-31 [Afinogenov, D.A., Kochemasova, E.Yu., Silvestrov, S.N. (2019). Strategic planning: problems and solutions. *The World of the New Economy* 13(2): 23–31. (In Russian).]

Бодрунов С.Д. (2020). Мировые кризисы XXI века обнажают противоречия современной социально-экономической модели. *Социологические исследования* (10): 146–157 [Bodrunov, S.D. (2020). The world crises of the XXI century expose the contradictions of the modern socio-economic model. *Sociological research* (10): 146–157. (In Russian).]

Евдокимов Д.С., Отмахова Ю.С., Катасонова К.А., Краснова Е.С. (2022). Подходы к оценке социально-экономических последствий пандемии COVID-19 с использованием компьютерного имитационного моделирования. *Искусственные общества* (3): 3. DOI: 10.18254/S207751800021929-0 [Evdokimov, D.S., Otmakhova, Y.S., Katasonova, K.A., Krasnova, E.S. (2022). Approaches to assessing the socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic using computer simulation modeling. *Artificial Societies* (3): 3. (In Russian).]

Идрисов Г.И. (2016). Промышленная политика России в современных условиях. М.: Изд-во Ин-та Гайдара. 160 с. [Idrisov, G.I. (2016). Industrial policy of Russia in modern conditions. М.: Publishing House of Gaidar Institute. (In Russian).]

Квинт В.Л. (2018). К анализу формирования стратегии как науки. *Вестник ЦЭМИ* (1): 3–10. DOI: 10.33276/S0000121-6-1. [Quint, V.L. (2018). To analyze the formation of strategy as a science. *Bulletin of CEMI* (1): 3–10. (In Russian).]

Козырев А.А. (2020). Исследуя методологические основы стратегирования социально-экономического о развития. *Экономика промышленности* (4): 434–447. DOI: 10.17073/2072-1634-2020-4-434-447 [Kozyrev, A.A. (2020). Exploring the methodological foundations of socio-economic development strategy. *Russian Journal of Industrial Economics* (4): 434–447. (In Russian).]

Кузьминов Я.И., Симачев Ю.В., Кузык М.Г., Федюнина А.А. и др. (2023). Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра / Аналитический доклад НИУ ВШЭ. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 272 с. [Kuzminov, Ya.I., Simachev, Yu.V., Kuzyk, M.G., Fedyunina, A.A. and others (2023). Import substitution in the Russian economy: yesterday and tomorrow. *Analytical report of the Higher School of Economics*. Moscow: National Research University Higher School of Economics. 272 p. (In Russian).]

Леонидова Е.Г., Сидоров М.А. (2019). Структурные изменения экономики: поиск отраслевых драйверов роста. *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз* 12(6): 166–181. [Leonidova, E.G., Sidorov, M.A. (2019). Structural changes in the economy: the search for industry-specific growth drivers. *Economic and social changes: facts, trends, forecast* 12(6): 166–181. (In Russian).]

Серебряный В.В. (2023). Состояние дел в станкостроении России. *Вестник РАН* (1): 3–8. [Serebryany, V.V. (2023). The state of affairs in the machine tool industry of Russia. *Bulletin of the Russian Academy of Sciences* (1): 3–8. (In Russian).]

Смирнова О.О. (2014). Главная государственная «точка роста» России: стратегия пространственного развития Российской Федерации и генеральная схема размещения и развития производительных сил СССР: методологические основы. *Современные производительные силы* (3): 14–21. [Smirnova, O.O. (2014). The main state “point of growth” in Russia: the strategy of spatial development of the Russian Federation and the general scheme of placement and development of the productive forces of the USSR: methodological foundations. *Modern productive forces* (3): 14–21. (In Russian).]

Смирнова О.О. (2020). Контуры трансформации стратегического планирования в России: от документов к стратегическому управлению. *МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)* 11(2): 148–161. DOI: 10.18184/2079-4665.2020.11.2.148-161. [Smirnova, O.O. (2020). Contours of transformation of strategic planning in Russia: from documents to strategic management. *MIR (Modernization. Innovation. Development)* 11(2): 148–161. (In Russian).]

Сутырин О. (2020). Разработка отраслевых стратегий. (<https://www.sbs-consulting.ru/upload/iblock/dfd/dfd1c288ea04565c01a2e3b065fe76d1.pdf> – Дата обращения: 10.11.2024). [Sutyurin, O. (2020). Development of industry strategies. (Access Date: 11/10/2024). (In Russian).]

Хуэйюй Лю, Шмидт Ю.Д. (2010). Об оценке эффективности стратегии развития отрасли. *Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление* (3): 3–15. [Huiyu, Liu, Schmidt, Yu.D. (2010). On evaluating the effectiveness of the industry development strategy. *Izvestiya Far Eastern Federal University. Economics and Management* (3): 3–15. (In Russian).]

Kenichi, Oh. (1982). The mind of the strategist: The art of Japanese business. UK: McGraw-Hill Education. 283 p.

Kvint, V.L. (2016). Strategy for the global market: Theory and practical applications. NY: Routledge Taylor and Francis Group. 519 p.

Makarov, V.L., Bakhtizin, A.R., Epstein, J.M. (2022). Agent based modeling for a complex world. Moscow: GAUGN. 74 p.

Rodrik, D. (2009). Industrial Policy: don't ask why, ask how. *Middle East Development Journal* (01): 1–29.